

MULLA SHAMSIDDIN SHAVQIYNING “JOME’ UL-HAVODIS” ASARI QO’QON XONLIGI TARIXINI YORITISHDA MUHIM MANBA

Xilmirzayev Xayrullo Lutfillojon o’g’li

Namangan davlat universiteti Arxeologiya kafedrasida o’qituvchisi

xayrullohxolmirzayev93@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada tarixnavislik ilmining xonliklar davridagi taniqli namoyondalaridan biri Mulla Shamsiddin Shavqiyning “Jome’ ul-havodis” asari ahamiyati va tariximizni o’rganishdagi o’rni masalalarini muhokama qilingan. Shuningdek ushbu asarda keltirilgan ma’lumotlar boshqa tarixchilar asarlaridagi ma’lumotlar bilan solishtirish asosida tahlil qilingan.

Kalit soʻzlar: Shavqiy, Qo’qon xonligi, Devoni Shavqiy, Jome’ ul-havodis, qipchoqlar, Musulmonqul, mingboshi, Qulon, Yetti qashqa.

РОЛЬ КИПЧАКОВ В ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ КОКАНДСКОГО ХАНСТВА “ДЖОМЕ УЛЬ-ХАВАДИС” МУЛЛЫ ШАМСИДДИНА ШАВКИ НА ОСНОВАНИИ ДАННЫХ ИЗ ЕГО РАБОТЫ

Хильмирзаев Хайрулло Лутфилложон оглы

Преподаватель кафедры археологии Наманганского государственного
университета

xayrullohxolmirzayev93@gmail.com

Аннотация: В этой статье обсуждается значение и роль “Джоме уль-хавадис” муллы Шамсиддина шавки, одного из выдающихся представителей историографии в эпоху ханств, в изучении нашей истории. Также данные, представленные в этой работе, были проанализированы на основе сравнения с данными из работ других историков.

Ключевые слова и фразы: Шавки, Кокандское ханство, Девони шавки, Джоме'уль-хавадис, кипчаки, Мусульманкуль, мингбаши, Кулан, Ети Кашка.

THE ROLE OF KIPCHAKS IN THE SOCIO-POLITICAL LIFE OF THE KOKAND KHANATE

Annotation: this article discusses the importance of the work “Jome ul-havodis” by Mulla Shamsiddin Shavqi, one of the prominent exponents of historiography in the khanates, and its role in the study of our history. Also the information contained in this

work has been analyzed on the basis of comparison with the data in the works of other historians.

Keywords: Shavqiy, Kokand Khanate, Devani Shavqiy, Jome ' ul-havodis, Kipchaks, Moslemqul, mingboshi, Qulon, seven kashkas.

Yurtimiz tarixini o'rganar ekanmiz, uning naqadar boy va sharafligi ekanligiga guvoh bo'lamiz. Ko'pchilik tarixchilar turg'unlik davri yoki boshqa izohlar bilan atovchi so'nggi o'rta asrlar davri tarixshunosligi nisbatan yaxshi o'rganilgan bo'lsa ham, haligacha to'liq tadqiq etilishi kerak bo'lgan manbalar ham yetarlicha. Xususan, Qo'qon xonligiga qipchoqlarning kirib kelishi va ularning xonlik ijtimoiy-siyosiy hayotida tutgan o'rni ham hali to'liq ochib berilmagan. Shuning uchun ham ushbu davr tarixini o'rganish hanuzgacha o'z dolzarbligini yo'qotgan emas.

Ma'lumki, har qanday tarixiy mavzuni o'rganish uchun esa albatta, ushbu davrda yozilgan tarixiy asarlarni tadqiq etish muhimdir. Shu jihatdan, o'zbek davlatchiligi tarixida muhim o'rin tutgan Qo'qon xonligi va undagi tarixnavislik maktabiga mansub asarlar she'riy yoki qisman she'riy usulda yozilganligi bilan ajralib turadi. Bunday asarlar qo'qonlik tarixchilarning adabiyotni yaxshi bilganliklaridan dalolat beradi. Shunday tarixchilardan biri, arab, fors va o'zbek tillarini mukammal bilgan shoir Mulla Shamsiddin Shavqiydir. Uning "Jome' ul-havodis" dostoni o'zining realistik g'oyalari va saroy shoirlariga nisbatan hayotni aniqroq yoritganligi bilan ajralib turadi, bu esa tarixchilarga xonlikda qipchoqlar faoliyatini o'rganishda katta yordam beradi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Mulla Shamsiddin Shavqiyning "Jome' ul-havodis" dostoniga qiziqishning yuqoriligini XIX asrning ikkinchi yarmi – XX asrning boshlarida Farg'ona vodiysida tuzilgan majmua va to'plamlarning aksariyatida ko'rish mumkin. O'z navbatida, ushbu asarni o'rganish jarayonida bunga yana bir bora amin bo'lish mumkin.

Mulla Shamsiddin Shavqiy va uning "Jome' ul-havodis" asarini Is'hoqxon Ibrat, V. P. Nalivkin, Ch. A. Stori, Zaki Validiy To'g'on, G'. Karimov, F. Ahmadjonova, A. Xalilbekov, R. Nabiyev, Sh. Vohidov, H. Bobobekov, B. Bobojonov, O. Nosirov, N. Abdulahatov, Sh. Qo'ldoshev, S. Jo'raboyeva kabi olimlar o'z asar va maqolalarida keltirgan. 2021-yilga kelib, Nodirbek Abdulahatov va Sherali Qo'ldoshevlar hammuallifligida "Mulla Shamsiddin Shavqiy" deb nomlangan kitob chop etildi va ushbu kitobda olimning hayot yo'li hamda ijodi batafsil bayon etildi.

NATIJARLAR

Mulla Shamsiddin Shavqiy Qo'qon xonligi hamda mustamlaka davrida yashab ijod qilgan. Keng qamrovli ijodiy faoliyati bilan bu ikki davr o'zbek adabiyotini bir-biriga bog'lagan. 1840–1842, 1845–1858, 1868–1876- yillarda Qo'qon xonlaridan Muhammad Alixon (1806–1842, hukmronlik davri 1822–1842) va Xudoyorxon (1830–1881, hukmronlik davri 1844–1858, 1862–1863, 1865–1875) saroyida xizmat

qilgan davrida Qo‘qon xonligi adabiy muhitiga anchagina yaqin va aloqador bo‘lganligi uning asarlarini tarixiy ahamiyatini yanada oshiradi³³. Uning “Jome’ ul-havodis” dostoni ham aynan o‘zi ko‘rib, bilgan voqealarga asoslanganligi bilan qimmatli hisoblanadi.

1842-yilning yozida Qo‘qon xonligi Buxoro amirligiga tobelikdan ozod bo‘lgan. Norbo‘tabiyning ukasi, Hojibekning o‘gli *Sheralixon* boshchiligida Nasrulloxonga qarshi ommaviy xalq harakati boshlangan edi. Ibrohim Qo‘qondan quvilib, Muhammad Sharif otaliq qatl qilinadi va Sherali xon deb e‘lon qilinadi. Sheralixon (1842–1845)ning taxtga o‘tirishida ko‘makchi va xayrixoh bo‘lgan qipchoqlardan Musulmonqulni mingboshi etib tayinlanaydi. Bu haqda Mulla Shamsiddin Shavqiyning “Jome’ ul-havodis” asarida shunday satrlar uchraydi:

Erdi ahli Qulon Musulmonqul,
Necha yil mingboshi bo‘lub erdi,
El havosin ajib bilib erdi³⁴.

Yuqoridagi satrlardan shuni anglash mumkinki, Musulmonqul qipchoqlarning *qulon* urug‘idan bo‘lgan. Uning mingboshi lavozimiga kelishi haqidagi voqealar haqida V. Nalivkin ham bir qancha ma‘lumotlar yozib qoldirgan. Uning yozishicha, Sheralixon taxtni egallagandan so‘ng qipchoqlar qoshini orasida noroziliklar kuchayib, harbiy xizmatdan bosh tortish boshlangan. Qipchoqlar orasida norozilikning kelib chiqishiga sababchi bo‘lgan shaxs Musulmonqul edi. Chunki, Sheralixon taxtga kelgandan so‘ng uni yuqori davlat lavozimlaridan biriga tayinlashi kerak edi, lekin amalda bunday bo‘lmagan³⁵. Sheralixon ushbu voqeadan xabar topgach, Mallabek va Yusuf mingboshini qo‘shinga bosh qilib, isyonni bostirish uchun jo‘natgan.

Qipchoqlar esa Mallabek bilan uchrashish uchun Musulmonqul boshchiligidagi 40 nafar oqsoqolni jo‘natadilar. Yusuf mingboshi Mallabekdan qipchoqlarni butkul qirib tashlashga ijozat so‘raydi, lekin xon bunday qilmasdan, qipchoqlar bilan kelishuv yo‘lini tandaydi hamda qo‘shin va oqsoqollarni olib, Qo‘qonga qaytib ketadi³⁶. Mazkur voqealar, ya‘ni Yusuf mingboshini qipchoqlarga nisbatan bo‘lgan munosabatidan foydalangan ba‘zi amaldorlar uni xonga yomonlab ko‘rsatadilar. Oqibatda, Yusuf mingboshi ushbu lavozimdan ozod qilinadi va o‘rniga Shodi mingboshi lavozimiga tayinlanadi.

Sheralixon Musulmonqulni Shahrixonga, Karimqul qipchoqni esa Andijonga hokim etib tayinlaydi. Musulmonqulning kunda-kunga oshib borayotgan mavqeidan Shodi mingboshi xonni uni qatl ettirishga ko‘ndiradi va Hojimatbiyni xonni Musulmonqulni o‘ldirish buyrug‘i bilan Shahrixonga jo‘natishdi. Lekin, Hojimatbiy

³³ Qo‘ldoshev Sh. Qo‘qon xonligi tarixi ilmiy manbalarda. – Toshkent: Akademnashr, 2016. – B. 17.

³⁴ Абдулахатов Н., Қўлдошев Ш. Мулла Шамсиддин Шавқий. – Т., 2021. – Б-180

³⁵ Наливкин В. Краткая история Кокандского ханства. – Казань, 1886. – С. 156.

³⁶ Yuqoridagi manba... – С. 157.

Shahrixondan Musulmonqulni topa olmaydi va Andijonga kelib, Karimqul qipchoqga xonni buyrug'ini ko'rsatadi va buyruqni bajarishini so'raydi.

Karimqul tezda Musulmonqulni ogohlantiradi va o'zi ham u bilan birgalikda Andijondan ikki suv orasi (Qoradaryo va Norin daryosi oralig'i)ga kelib, qipchoq qo'shini to'playdi. Musulmonqul boshchiligidagi qipchoq qo'shini tez orada To'raqo'rg'on va Kosonsoyni bosib oladi. Bundan xabar topgan Sheralixon chaqirgan kengashda xonning katta o'g'li Sarimsoqbekni Toshkentdan o'z qo'shini bilan chaqirishga qaror qilinadi va xonlik qo'shini Shodi mingboshi rahbarligida bu yerga jo'natiladi. Qo'shin Sirdaryoning Sang kechuvidan o'tib, Chust orqali To'raqo'rg'onga yo'l oladi³⁷. Mulla Shamsiddin Shavqiy ushbu jang haqida shunday yozadi:

Yig'ilishib anda barcha ot soldilar,
Avvali Andijonni bosib oldilar.
Qo'ydi andin qadam Namangona,
Jam ulub, jumla xeshu begona.
Qal'ai xonini ham olub oson,
Ham kelib qo'lg'a ul kuni Koson.
Dedi yurmak kerak bu yerdin Chust,
Barcha g'ayrat belini bog'lab rost.
Bu xabarlar Ho'qand aro yetti,
Yig'ilishib barcha maslahat etti.
Otlanib chiqti oldig'a Shodi,
Qo'ymadi ani g'ayratin bodi.
Ushbu xon ul mahalda xonzoda,
Savlatu saltanatli ozoda.
Xudoyorxonimiz edilar yosh,
Garchi yosh Shodig'a edilar bosh³⁸.

Xon qo'shini qipchoqlar bilan To'raqo'rg'on va Chust oralig'ida ko'rishadi. Qipchoqlar qo'shinda Xudoyorbekning borligini bilib, uning oldiga muzokara uchun vakillar jo'natadi. Vakillar Xudoyorbekga o'z talablari, ya'ni Shodi mingboshini o'z lavozimidan ozod qilishni yetkazadi. Bundan xabar topgan Shodi mingboshi o'z otliq qo'shini bilan hujumni boshlab yuboradi, natijada jangda o'zi halok bo'lib, xon qo'shini mag'lub bo'lib qochadi. Ushbu voqelardan xabar topgan Sarimsoqbek Buxoroga, amir Nasrulloxonning oldiga qochib ketadi. Qipchoqlar esa poytaxtni egallab oladi. Qipchoqlar kengashi chaqirilib, Musulmonqul mingboshi lavozimiga tayinlanadi. Bundan foydalangan Musulmonqul yuqori lavozimlarga qipchoqlarni

³⁷ Наливкин В. Краткая история Кокандского ханства... – С. 159.

³⁸ Абдулахатов Н., Қўлдошев Ш. Мулла Шамсиддин Шавқий. – Т., 2021. – Б-184

tayinlay boshlaydi, Toshkent boshqaruvi esa Mulla Xolbek qipchoqqa beriladi. Ushbu voqealar Mulla Shavqiyning asarida quyidagicha bayon qilingan:

“O’lmas ahlidin erdi Hotamqul,
Zulm ishig’a hamisha ul mashg’ul.
U urug’ning ulug’i O’tambov,
El ani zulmidin qilib voy-voy.
Necha yil Marg’ilon surub erdi,
Bir urug’i Yashiq degan erdi,
Xun bahosin bular yegan erdi.
Zulm tishlarini tez aylab,
Har zamon eliga rastaxez aylab.
Bu yashiq ahdidin emdi Mirzod,
Yetti yil so’rdi bu Namangonni,
Mulla Xolbek bila Muhammadyor.
Erdi bu barchasi yetti qashqa”³⁹.

R. Nabiyev o‘zining “Из истории Кокандского ханства” asarida qipchoqlarning “*yetti qashqa*” urug’ini “Iti qashqa” deb noto‘g‘ri qayd etgan bo‘lib⁴⁰, qipchoqlarning egallagan lavozimlari haqida ham ma’lumotlar beradi.

Shuningdek, I. Kuzikulov o‘zining “Qo‘qon xonligi tarixi” nomli o‘quv qo‘llanmasida qipchoqlar egallagan mansablarni nisbatan to‘liq yoritib beradi. Xususan, u bu haqda shunday yozadi: “Davlat mansablarining aksariyatini qipchoqlar egallab olishi Qo‘qonga qipchoqlarning ko‘chib kelishiga sabab bo‘ladi. Sheralixon atrofmi qipchoqlar egallab olgan edi. Masalan, Musulmonqul davrida qipchoqlardan O‘tanboy Marg’ilonni, Ko‘rsiddiq Andijonni, Mirzat Namanganni, Ko‘ro‘g‘li Shahrixonni, Sher qirovchi va Normuhammad Toshkentni, Norbaxshi esa Xo‘jandni boshqaradi. Karimqul dasturxonchi va Qulbobo o‘daychi esa saroyda yirik mansablarga tayinlanadi”⁴¹.

Musulmonqul o‘z mavqeidan foydalanib, Sheralixonga ta’sir o‘tkazishga intilgan, ammo xon bunga yo‘l qo‘ymagan. Vaziyatdan qutulish maqsadida Sheralixon Musulmonqulga qarshi fitna uyushtirmoqchi bo‘ladi, lekin mingboshi bundan xabar topib, xonning o‘ziga qarshi fitna uyushtiradi. Shu o‘rinda haqli savol tug‘iladi. Ushbu fitna qanday amalga oshiriladi? Ma’lumki, 1845- yilda O‘shda xonning soliq siyosatiga qarshi qo‘zg‘olon boshlanadi. Musulmonqul ushbu qo‘zg‘olonni bostirishga qo‘shinni o‘zi bilan olib ketadi, uning sheriklari esa Olimxonning o‘g‘li Murodbekni Qo‘qonga taklif qilib, taxtga o‘tqazadi. Murodbek Isfara hokimi Sotivoldi dodhoh yordamida Qo‘qonga keladi va xon o‘rdasini egallaydi. Murodxon Sheralixondan tashqari

³⁹ Абдулахатов Н., Қўлдошев Ш. Мулла Шамсиддин Шавкий. – Т., 2021. – Б-182

⁴⁰ Набиев Р. Н. Из истории Кокандского ханства. – Ташкент: Фан, 1973. – С. 34.

⁴¹ Kuzikulov I. U. Qo‘qon xonligi tarixi (o‘quv-uslubiy qo‘llanma). – Namangan, 2014. – B. 20.

barchani o‘rdadan chiqarib olishga buyruq beradi, SHERALIXON esa uning buyrug‘i bilan o‘ldiriladi. Demak, bundan shunday xulosa kelib chiqadiki, SHERALIXON Murodxonning qo‘li bilan o‘ldirilgan edi.

Saroyda bo‘layotgan voqealardan Mirzat qushbegi bilan Aziz parvonachilar Musulmonqulni xabardor qiladi hamda Xudoyorxonni o‘zlari bilan olib ketadi. Namangan yaqinidagi Qizg‘izqo‘rg‘on qishlog‘ida qipchoqlar yig‘ini toplanadi va yosh Xudoyorxonni taxtga o‘tqazish uchun Qo‘qonga yo‘l oladi. Poytaxtga yetib borgach, Murodxon va unga yordam bergan Sotivoldi, Oxun dodxoh, Manazarbek, Sulaymonxo‘ja shayxulislom, Xo‘jaquli qozikalon, Mulla Xolmat oxun va boshqalarni qatl etadilar. Ushbu voqea “Jome’ ul-havodis” asarida quyidagicha bayon etilgan:

“Asli, bizga bular edi badgin,
Qatl ishig‘a borisi betamkin.
Emdi bunda bahona toptilar,
O‘ldirgoni nishona toptilar.
Ko‘p kishiga bular qilib bo‘hton,
Necha jondorni ayladi bejon.
Na akobir ulug‘ini qo‘ydilar,
Keltirib qo‘y misoli so‘ydilar.
Mallaxon erdilar ulug‘ a‘lam,
Go‘yo noyibi imomi A‘zam.
Mulla Xojamqul erdilar qozi,
Shar‘i ila hukmig‘a Xudo rozi.
Shayxulislom edi, base, a‘yon,
Ulamoyi Xo‘qand bular, ey jon”⁴².

Shundan so‘ng Xudoyorxon taxtga chiqadi, lekin amaldagi hokimiyat ham mingboshi, ham otaliq vazifasini bajarayotgan Musulmonqul qo‘lida to‘planadi. Aynan shu voqeadan so‘ng Qo‘qonga ko‘plab qipchoqlar ko‘chib kela boshlaydi. Ko‘chib kelgan qipchoqlar mahalliy aholi uylarini tortib olib, ariqlar boshiga joylashib oladi. Miroblarni ham o‘zlari tayinlaydi va hattoki, mahalliy aholi qiziga uylangan qipchoqlar qalin pulini ham bermay qo‘yadi. Mazkur voqealar “Jome’ ul-havodis” asarida quyidagicha yoritilgan:

“Olsa el molini qilib daryo,
Qadri oldida qatrai tanho.
Bersa noki biravg‘a qarz fitir,
Der ani ko‘k yuzida badri munir.
Kimni bog‘ida bosh ko‘tarsa terak,
Der edi kes, yiqit, bu bizga kerak.

⁴² Абдулаҳатов Н., Қўлдошев Ш. Мулла Шамсиддин Шавқий. – Т., 2021. – Б-190

Shar'i hukmidin ixtiroz aylab.⁴³

Buxoraga qochib ketgan Sarimsoqbek amir yordamida Toshkentni egallab oladi va Qo'qonning yangi hokimiyatini tan olmaydi. 1845- yilda O'ratepani egallay olmagan Qo'qon qo'shini Toshkentga yurish qiladi, lekin uni ham egallay olmaydi. Sarimsoqbek hiyla orqali Qo'qonga chaqirtirib, uni Baliqchiga hokim etib jo'natiladi va o'sha yerda o'ldiriladi. Toshkentga dastlab Mulla Xolbek qipchoq, 3 oydan keyin esa uning o'rniga Aziz parvonachi hokim etib tayinlanadi.

1846- yilda Musulmonqul O'ratepaga qayta hujum qiladi, O'ratepani egallay olmagach qipchoqlar o'rtasida kelishmovchilik sodir bo'ladi. O'sha paytda xonlikda Musulmonqul Otaliq qilib tayinlangan, Mulla Xolbek qipchoq esa mingboshi lavozimiga ko'tarilgan edi⁴⁴. Shundan so'ng qipchoqlar o'rtasidagi ziddiyatlar yanada kuchayib ketadi.

Qisqa muddatdan so'ng Musulmonqul qayta mingboshi lavozimiga qaytadi. Uning olib borgan siyosati muxolif kuchlarning unga qarshi birlashishiga olib keladi. Natijada, 1851- yilning mayida Musulmonqul Toshkentga yurish qiladi, ushbu yurishga u Xudoyorxonni o'zi bilan olib ketadi. Ushbu yurish paytida muxolif kuchlar Xudoyorxon bilan aloqa bog'lashga muvaffq bo'ladi. Xon ham Musulmonquldan mustaqil bo'lishga intilayotganligi sababli mazkur taklifni qabul qiladi. Xudoyorxonning Musulmonqulga qarshi muxolifatchilar tomoniga butunlay o'tganligidan xabar topgach, Qo'qon qo'shinlari o'rtasida bo'linish yuz beradi va qo'qonliklar chekinadi. Qo'qonliklarning ta'qib qilinishi oqibatida minglab odamlar Chirchiq daryosida suvga g'arq bo'ladi. Musulmonqul esa qochib, qirg'izlar orasiga yashirinmoqchi bo'ladi. Shu yili O'tamboylar qipchoq minboshi lavozimiga o'tiradi. Musulmonqul esa qayta kuch to'plash harakatiga tushadi. Qipchoqlarning Xudoyorxonni taxtdan ag'darish harakatidan xabar topgan muxolifat ham harakatga keladi.

Muhammad Rajab Qo'rboshi, Muhammad Yoqubbek qushbegi va boshqalar Muhammad Niyoz dodxoh, Qosimbiy, Niyozalibiy, Fozilbekbiy, Sambarbek, Sufibek kabi zodagonlar muxolifatga boshchilik qiladilar. Qipchoqlar harakatidan voqif bo'lgan xon Toshkentga xabar yo'llab, ularni yordamga chaqiradi. Toshkentdan yordam kuchlari yetib kelgach, 1852- yil 10-oktyabr kuni ikki qo'shin Bilqillama hududida to'qnashadi⁴⁵ va ushbu jangda xon qo'shini g'olib bo'ladi.

Mazkur jangdan so'ng Musulmonqul qochib ketadi va u hozirgi Namangan viloyati Uychi qishlog'i hududida ushlanib, Qo'qonga olib kelinadi hamda zudlik bilan qatl qilinadi. Ushbu voqealar manbalarda 1852 (yoki 1853)- yilda ro'y berganligi qayd etilgan.

⁴³ Абдулахатов Н., Қўлдошев Ш. Мулла Шамсиддин Шавқий. – Т., 2021. – Б-196

⁴⁴ Наливкин В. Краткая история Кокандского ханства... – С. 165.

⁴⁵ Наливкин В. Краткая история Кокандского ханства. – Казань, 1886, С.175.

XULOSA

Musulmonqul qatl etilganidan so‘ng xonlikda qipchoqlar hukmronligi yakuniga yetadi va qipchoqlarni yoppasiga qirg‘in qilish boshlanib ketadi. Ushbu qirg‘in natijasida xonlikda siyosiy elita o‘zgaradi, lekin xalq hayoti deyarli o‘zgarmaydi. Aynan qipchoqlar qirg‘in qilinishi natijasida xonlikning harbiy salohiyati ham anchagina zaiflashib qolgan edi. Buning asosiy sababi sifatida xonlik qo‘shinining asosiy jangovor qismlarini aynan qipchoqlardan tuzilgan qismlar tashkil etgani bilan izohlanadi. Chunki qipchoqlar anchagina jangari xalq hisoblanib janglarda alohida o‘rin tutganlar. Aynan bazi siyosiy elitalarning hokimiyat uchun olib borgan kurashlari natijasida ko‘plab begunoh oddiy aholining ham halok bo‘lganligi ushbu voqealarning eng salbiy jihati hisoblanadi.

Foydalanilgan manba va adabiyotlar ro‘yxati:

1. Абдулахатов Н., Қўлдошев Ш. Мулла Шамсиддин Шавқий. – Т., 2021.
2. Qo‘ldoshev Sh. Qo‘qon xonligi tarixi ilmiy manbalarda. – Toshkent: Akademnashr, 2016. – B. 17.
3. Наливкин В. Краткая история Кокандского ханства. – Казань, 1886.
4. Набиев Р. Н. Из истории Кокандского ханства. – Ташкент: Фан, 1973.
5. Kuzikulov I. U. Qo‘qon xonligi tarixi (o‘quv-uslubiy qo‘llanma). – Namangan, 2014.